

SHAXS SHAKLLANISHIDA TA’LIM- TARBIYANING ROLI

Xoljigitova Barno Qodirovna

Jizzax viloyati Zomin tumani 29-maktab psixologi

Annotatsiya: Mayli yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks -sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan

Kalit so'zlar: Yoshlar, o'quvchi, tarbiya, layoqat, iqtidor, barkamollik, urf-odat, burch, fazilat, mas'uliyat.

O'qituvchi- pedagog hamisha avvalo, vatan, xalq, qolaversa, bola manfaatlari uchun xizmat qiladi. Ta'lim - tarbiya jarayoni markazida esa o'quvchi shaxsi turadi Agar ustoz o'quvchining aqliy imkoniyati, qobiliyati va qiziqishlarini hisobga olib faoliyat ko'rsatsa, maqsadga erishgan bo'ladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyaning asosiy psixologik tamoyillaridan biri ta'lim jarayonini individuallashtirish, yani har bir bolaning jismoniy, ma'naviy - ruhiy rivojlanishi uchun shart - sharoit yaratishdan iborat.

Har qanday layoqat, qobiliyat va iqtidor faqat o'z vaqtida namoyon bo'ladi va rivojlanadi. Masalan, ayrim o'quvchilar berilgan ma'lumotlarni qabul qila olmaydi. Ayrim o'qituvch va ota - onalar esa bu xolga e'tibor bermay bolaga zo'rma- zo'raki bilim o'rgatishga kirishib ketadilar. Ba'zi narsalarni bilolmay qolsa koyib ham beradilar .Natijada ularni toliqtirib qo'yadilar, hatto kelajakdagi o'qishdan sovutib qo'yadilar.

Goho o'quvchi fanlarni zo'rg'a o'zlashtirsa "Unga sening kallang ishlamaydi, sendan odam chiqmaydi " deyish o'rniga uni maqto'v va olqish bilan uning yorqinroq ijobiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish lozim.

Maqsadimiz, barcha o'quvchilarni olim qilish emas, balki odamlarga nafi tegadigan, yurt rivoji uchun munosib hissa qo'sha oladigan insonlarni tarbiyalashdir. Masalan: matematika fanini yoqtirmaydigan o'quvchi tasviriy san't dan qobiliyati yuqori bo'

lishi mumkin. Hech bir inson qobiliyatsiz bo’lmaydi. Faqat qobiliyatni yuzaga chiqarish kerak. Bunda o’qituvchi va ota-onaning vazifasi kattadir.

Bolalik davri tez o'tib ketadigan jarayon. Unda imkoniyat zahirasi mo'l. Lekin u o'z- o'zidan yuzaga chiqmaydi. Takroriy mashqlar, didaktik o'yinlar orqali uning nimalarga qodir ekanligini aniqlash. Masalan, jismonan kuchsizroq bola o'zidan ko'ra baquvvat o'quvchi oldida ikkilanib, u bilan raqobat qilishdan voz kechadi. Shunday holatda o'qituvchining e'tibori ana shu kuchsizroq bolani ruhlantirishga qaratilishi kerak. Raqobat jismoniy emas balki aqliy vosita asosida o'tishiga imkoniyat yaratgan ma'qul. Bu o'rinda Abdulla Avloniyning quyidagi fikrini aytib o'tishni lozim topdim: “Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir”. Shubhasiz oila haqiqiy hayot maktabi va tarbiya o'chog'idir. Degan muhim bir tarbiyaviy nasihatlarini eslab o'tishimiz lozim.

Biz yosh avlodga ilm-fan hamda kasb-hunarni yoshligidan ongiga singdirib borishimiz kerakki, zero u ulg'ayganda buning foydasi hamda berilgan tarbiyaning to'g'riligini ongli ravishda tushunib yetsin. Agar shunday qila olsak u o'qishni o'zi anglab yetadi, boshini kitobdan ko'tarmaydi, unga hech qanday kompyuter o'yinlari-yu mobil telefonlarning keragi bo'lmaydi. Uni o'qishga majburlab, nasihat qilish kerak bo'lmaydi. Bir qancha rivojlangan mamlakatlarda shunday uzviy ta'lim va tarbiya birga olib boriladi. Yoshlar o'qishni barcha narsadan ustun qo'yishadi. Bizning o'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz ham har joyda, har doim ilm izlashlari kerak. Zero biz kimlar avlodi ekanimizni unutmasligimiz kerak. Vaholanki shunday buyuk shaxslarga mos yetuk, barkamol shaxslarni voyaga yetkazish bizning oldimizda turgan ulkan mas'uliyat va vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri”. Toshkent. Xalq merosi. 1993-yil.
2. A. Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq”
3. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2010. – 544b
4. Maktab va hayot jurnali. 2-son 2009-yil.